

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ПРИТОНОВ ИЛИ СВОДНИЧЕСТВО

Рузимова Айша Шухрат кизи

Курсант 3-курса 336-группы очного образования

Академии МВД Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185437>

Аннотация: В данной статье анализируется уголовная ответственность за содержание сводничество или содержание притонов, связанные с сводничеством или содержанием притонов, по уголовному законодательству Республики Узбекистан. Уголовно-правовые нормы охватывают преступления, связанные с сводничеством или содержанием притонов; занятие проституцией.

Ключевые слова: сводничество или содержание притонов, проституция, преступление, притон, профилактика, уголовная ответственность.

История различных народов свидетельствует о том, что уже с первыми зачатками культурного развития всюду устанавливался взгляд на проституцию как на явление безнравственное, заслуживающее кары.

С давних времен древнейшая профессия была феноменом яростного общественного обсуждения, внутри которого на базе асексуальной морали формировались мифы-протесты.

Объектом данного преступления является здоровье и нравственность общества. Лица, занимающиеся проституцией в притонах, делают это, как правило, добровольно, и нет оснований говорить о причинении ущерба их нравственности и здоровью. В случаях вербовки их к занятию проституцией виновные должны нести ответственность и в соответствии со ст. 135 УК.

Объективная сторона преступления заключается в организации или содержании притонов разврата, а равно сводничество из корыстных или иных низменных побуждений.

Притон разврата — это любое специально приспособленное помещение (квартира, дача, коттедж, баня, сауна и др.), предназначенное для предоставления его посетителям с целью вступления в половое сношение или удовлетворения половой потребности в противоестественной форме[1].

Обязательным признаком притона следует признавать систематическое посещение его посетителями для удовлетворения ими своих сексуальных потребностей за определенную плату. Притон может быть в виде отдельной квартиры, дома, дачи, определенного места в сауне, в подсобном помещении и т. п.

Под организацией и содержанием притона следует понимать подыскание помещения, его оборудование (подбор мебели, белья, посуды и т. д.), создание условий для его деятельности, поддержание притона для его длительного функционирования, вербовка посетителей притона, обслуживающего персонала, охраны, водителей и т. д.[2].

Комментируемое преступление необходимо отличать от вербовки людей для эксплуатации (ст. 135 УК). В притон проститутки привлекаются без обмана, т. е. они сознают, что в притоне они будут заниматься удовлетворением чьих-либо сексуальных

потребностей, а для квалификации действий виновного по ст. 135 УК необходимым признаком преступления является обман потерпевших.

В тех случаях, если притонсодержатель вербует других лиц для сексуальной или иной эксплуатации путем обмана, его действия необходимо квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 131 и 135 УК.

Сводничество состоит в подыскании сексуальных партнеров или в содействии, оказываемом лицам для полового сношения или удовлетворения половой потребности в противоестественной форме между ними, совершенных из корыстных или иных низменных побуждений.

Преступление признается оконченным с момента организации притона или совершения действий, направленных на обеспечение его содержания, либо с момента оказания услуг по подысканию партнера для удовлетворения сексуальных потребностей, совершенных из корыстных или иных низменных побуждений[3].

Притон разврата характерен систематичностью своей деятельности. М.А. Ефимов по этому поводу писал: «Однократное или даже эпизодическое предоставление своей квартиры или дачи для совершения внебрачных половых актов или иных развратных действий: состава преступления не образует» [].

Организация или содержание притона заключается в подыскивании помещения или места для занятия проституцией, его оборудовании, подборе обслуживающего персонала (лиц, занимающихся проституцией, и тех, кто занимается их охраной, перевозкой, "выбиванием" оплаты услуг проститутки и т.д.), а так же создание условий для его работы, поддержание притона для его длительного функционирования.

Сводничество заключается в содействии определенным лицам половому сношению или удовлетворению половой потребности в противоестественной форме между ними, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений.

Лица, содержащие притон, делают это с целью извлечения выгоды от эксплуатации лиц, занимающихся проституцией. Следовательно, возможны три варианта ответственности по ст. 131 УК РУ: 1) за деятельность по организации притона для занятия проституцией, 2) за содержание притона, 3) за сводничество.

Преступление окончено с момента организации притона, либо совершения действий, направленных на его содержание, либо с момента оказания услуг, направленных на содействие партнерам в совершении ими сексуальных действий.

Посещение притонов разврата уголовно не наказуемо.

С субъективной стороны преступление совершается умышленно. Обязательный элемент субъективной стороны-корыстный мотив или иные низменные побуждения.

Действия виновного следует квалифицировать пост. 131 УК как сводничество только в тех случаях, когда эти действия были совершены из корыстных или иных низменных побуждений. Корыстная цель или иные низменные побуждения (карьеризм, месть, лезть, подхалимство и т. п.) являются обязательным признаком уголовно наказуемого сводничества.

Субъектом преступления является только организатор или содержатель притона, достигший 16-летнего возраста. Лица обслуживающего персонала (охрана, водители и др.) и другие, работающие в притоне, могут быть соучастниками преступления. Лица, посещающие притоны разврата, к уголовной ответственности не привлекаются,

проститутки привлекаются к административной ответственности.

Действия виновного необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 131 УК в тех случаях, если они совершены с привлечением несовершеннолетнего или повторно, или опасным рецидивистом, либо лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 135 УК или ст. 137 УК.

Предоставление помещения для занятий сексуальными действиями при отсутствии у лица корыстного мотива или иных низменных побуждений уголовно не наказуемо.

References:

1. Рустамбаев М. Х. Р88 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть /М. Х. Рустамбаев [Под общей ред. А .А . Палван-Заде]— Т.: ИПТД «O 'qituvchi», 2004. — 1024 с.
2. Кушбаков Д. Ақли расолик ва норасолик тушунчалари ҳамда уларнинг мезонлари //Journal of Pedagogical and Psychological Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 109-116.
3. Кушбаков Д. Жиноят субъекти институтининг тартибга солинишига доир хорижий тажриба //Journal of Fundamental Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 41-52.